

MODUL VII AKADEMIJE TOOLS4CAP

OD METOD DO DEJSTEV: SPOZNANJA IZ ŠTUDIJ PRIMEROV

Poročilo o najpomembnejših točkah

Uvod

Projekt Tools4CAP vstopa v zadnje leto, Akademija pa postaja osrednja platforma za utrjevanje, širjenje in uporabo znanja, pridobljenega v zadnjih treh letih. Njen namen je udeležence voditi skozi strukturirano učno pot, ki postopoma pogloblja razumevanje, prikazuje praktične izvedbe in podpira države članice pri prilagajanju pridobljenih izkušenj njihovim nacionalnim okoliščinam.

Da bi uresničili to ambicijo, Akademija, ki jo koordinira [Evropsko združenje za inovacije v lokalnem razvoju](#) (AEIDL), v letu 2026 sprejema progresivno in medsebojno povezano strukturo treh modulov. Vsak modul ima svoj namen, vsi pa prispevajo k enotni, koherentni poti, ki odraža analitično globino 12 študij primerov (CS), razvitih v okviru Tools4CAP. Ta zasnova zagotavlja **kontinuiteto in raznolikost perspektiv ter krepi vpliv projekta, ko se ta bliža zaključku**. V vseh treh moduli bodo udeleženci prešli od razumevanja dejstvene osnove projekta k preučevanju dejanskih izkušenj z izvajanjem in nazadnje k razmišljanju o tem, kako se lahko rezultati Tools4CAP uporabijo v njihovih lastnih nacionalnih kontekstih.

ORGANIZATOR:

17. MAREC 2026

SPLETNO

44 UDELEŽENCEV iz 18 DRŽAV

(Javni organi, upravni organi; raziskovalci; inovatorji; in drugi deležniki, pomembni za kmetijski sektor)

PREDSTAVITVE IN POSNETKI [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite nanjo, da si ogledate predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate video

Modul VII, ki je potekal **17. marca 2026**, je združil več kot 40 udeležencev iz 18 držav članic. Srečanje se je začelo s pregledom rezultatov projekta in načrta za leto 2026, **s čimer je bila postavljena podlaga za učni cikel akademije v zadnjem letu projekta**. Štiri študije primerov, predstavljene v tem modulu, so prikazale niz naprednih tehničnih značilnosti, ki jih ločujejo od širše skupine, vključno z uporabo sofisticiranega kvantitativnega modeliranja, visoko stopnjo integracije podatkov in njihove medsebojne združljivosti ter močno analitično globino za podporo **odločanju, temelječemu na dejstvih**.

Tools4CAP Academy si prizadeva zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in medsebojno učenje, da bi razvili program usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. **Tools4CAP**, ki ga koordinira ECORYS, je projekt v okviru programa Obzorje, v katerega je vključenih 21 partnerskih organizacij iz 18 držav EU z izjemnim strokovnim znanjem na področju gospodarskih, okoljskih, podnebnih in socialnih vprašanj, novih virov podatkov in tehnologij spremljanja, pa tudi na področju vključevanja deležnikov, podatkov in kazalnikov, povezanih z družbenimi in okoljskimi izzivi, v kontekstu kmetijskega in podeželskega razvoja.

Strateški načrti SKP in uporaba orodij: pregled Tools4CAP

Projekt Tools4CAP je dosegel napredek pri podpiranju strateškega načrtovanja, temelječega na dejstvih, z razvojem, testiranjem in ocenjevanjem širokega spektra analitičnih, participativnih in nadzornih orodij v državah članicah. Do decembra 2025 je projekt zbral obsežen niz spoznanj o tem, kako lahko ta orodja okrepijo oblikovanje, izvajanje in pregled strateških načrtov SKP, **zlasti v kontekstu, v katerem bodo prihodnji okviri upravljanja državam članicam morda zagotovili večjo avtonomijo in prožnost pri oblikovanju politik**.

Na podlagi tega analitičnega dela je projekt oblikoval tudi priporočila za naslednji **večletni finančni okvir**. Ta so predstavljena v **povzetku politik „SKP 2028–2034: Spopadanje s spremembami za politiko, temelječo na dejstvih“**, objavljenem decembra 2025, ki opisuje posledice predlaganega premika v upravljanju in poudarja bistveno vlogo zanesljivih analitičnih orodij, usklajenih podatkovnih sistemov in okrepljene institucionalne zmogljivosti za zagotavljanje preglednosti, primerljivosti in odločanja na podlagi dejstev po vsej Uniji.

Priporočila, vključena v analizo, predstavljajo skladen niz prednostnih nalog za oblikovalce politik na ravni EU in na nacionalni ravni ter za raziskovalno skupnost. Poudarjajo **pomen utemeljitve nacionalnih in regionalnih partnerskih programov (NRPP) in poglavij SKP na trdnih dejstvih in vključujočih postopkih**, krepitev analitičnih in podatkovnih zmogljivosti ter zagotavljanja usklajenosti in odgovornosti v okviru prožnejšega okvira upravljanja. Vsa priporočila so v celoti na voljo **v povzetku politike** in bodo dodatno izpopolnjena na podlagi spoznanj iz študij primerov in zadnjega leta dela projekta.

Pridobljena znanja. Prispevek študij primerov Tools4CAP

Ilona Rac

Univerza v Ljubljani

Primeri iz prakse v okviru projekta Tools4CAP kažejo, kako lahko analitična, participativna in nadzorna orodja okrepijo oblikovanje, izvajanje in revidiranje strateških načrtov SKP. Na podlagi 12 nacionalnih primerov je projekt preizkusil kvantitativne modele, participativne metode v podporo odločanju, rešitve za monitoring in integrirane kombinacije orodij, s čimer je pridobil praktične vpogleda v njihovo dodano vrednost, operativne zahteve in pomembnost za oblikovanje politik na podlagi dejstev.

Analiza, ki jo je predstavila **Ilona Rac** (Univerza v Ljubljani), temelji na celotnem nizu gradiva študij primera, dokončanih do novembra 2025, vključno z izbiro orodij in primerjavo, metodološkimi temelji za vsako skupino orodij ter pripravo in izvajanjem študij primera. Ocena črpa iz praktičnih in teoretičnih spoznanj, povezanih s posameznimi orodji, izbranimi iz **širšega seznama** na podlagi interesov končnih uporabnikov in nacionalnih prioritet.

KVALITATIVNE IN PARTICIPATIVNE METODE

- Nemčija – matrika IOI
- Irska – Intervencijska logika
- Poljska – orodje za prioritizacijo

KVANTITATIVNI MODELI

- Češka – model GLOBIOM
- Francija – Orodje za eksperimentalno evalvacijo politik
- Madžarska – model CAPRI

PODATKOVNI IN NADZORNI SISTEMI

- Grčija – orodje za spremljanje politik
- Italija – orodje za spremljanje politik
- Španija – zemljevid kazalnikov SOC

CELOVITO ORODJE (VEČFUNKCIONALNI PRISTOPI)

- Nizozemska – točkovalni sistem eko-shem, modela kmetijskega dohodka Farmdyn/AGMEMOD, matrika IOI, orodje za spremljanje politik
- Slovenija – participativno oblikovanje vizije, orodje za spremljanje politik, oblikovanje scenarijev
- Španija – Digitalna knjiga kmetijstva in CAPRI

Študije primera Tools4CAP po kategorijah orodij

Ocena združuje informacije iz ugotovitev študij primerov, izmenjav z nacionalnimi partnerji in notranjih razprav v okviru projekta, vključno s posebno delavnico, na kateri so bile potrjene ugotovitve in poglobljeno razumevanje delovanja orodij v dejanskih političnih kontekstih. Sledil je strukturiran **petstopenjski pristop**:

1. Pripravljena so bila poročila o študijah primera, da se dokumentirajo izkušnje z izvajanjem, koristi, omejitve in tveganja.
2. Primerjalne študije so bile razvrščene v štiri kategorije, ki odražajo njihove metodološke značilnosti.
3. Opredeljena je bila matrika ocenjevanja s 5 merili in 12 podmerili.
4. Vsaka kategorija orodij je bila ocenjena z odgovori na niz ocenjevalnih vprašanj.
5. Na podlagi tega so bili oblikovani sklepi in priporočila za usmerjanje uporabe orodij v državah članicah.

Osrednji del ocene je **okvir za ocenjevanje Tuneup (TEF)**, ki zagotavlja konceptualno in metodološko podlago za analizo orodij, uporabljenih pri oblikovanju in spremljanju strateških načrtov SKP. TEF temelji na kategorizaciji orodij, ocenjevalni matriki s kriteriji, podkriteriji in vodilnimi vprašanji ter triangulaciji dejstev iz različnih virov. Medtem ko so kriteriji in podkriteriji enotni za vse kategorije orodij, so ocenjevalna vprašanja prilagojena posebnim metodološkim in tehničnim značilnostim vsake vrste orodja.

Okvir TEF je sestavljen iz petih meril: **točnosti, zanesljivosti, uporabnosti, dostopnosti in učinkovitosti**.

Ta merila skupaj zagotavljajo celovito podlago za ocenjevanje prednosti in omejitev orodij, opredeljevanje pogojev za njihovo učinkovito uporabo ter podporo

Pet meril okvira za ocenjevanje Tuneup

državam članicam pri izbiri in izvajanju orodij, ki lahko izboljšajo kakovost strateškega načrtovanja SKP.

Pregled dejstev različnih analitičnih orodij razkriva, da **nobeno posamezno orodje ne more učinkovito**

podpirati vseh faz političnega cikla. Namesto tega vsako orodje ponuja posebne prednosti v določenih trenutkih, zaradi česar je dopolnjevanje bistveno. Ko se združijo, lahko integrirana orodja in metode ponudijo znatno strateško vrednost.

Orodje	Prednosti	Izzivi
Modeli	<ul style="list-style-type: none"> Omogočajo vnaprejšnjo simulacijo učinkov politike Upoštevajo medsebojne vplive med proizvodnjo, trgov in okoljem Visoka stopnja znanstvene kredibilnosti Primeren za kompleksne in kompromisne odločitve 	<ul style="list-style-type: none"> Zahtevajo veliko podatkov Omejeni pri nastajajočih vprašanjih Zahtevajo visoko stopnjo strokovno znanje Počasna implementacija v primerjavi s časovnimi okviri politik
Eksperimentalna ekonomika	<ul style="list-style-type: none"> Ponuja vpogled v vedenje Preizkuša možnosti oblikovanja politik (plačila, zahteve) Dopolnjuje modeliranje Visoka stopnja strokovnosti in znanstvene verodostojnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Zahteva veliko virov in časa Zapletene metode Težko uskladiti s časovnimi roki politike Zahteva specializirano strokovno znanje
Participativna orodja	<ul style="list-style-type: none"> Omogočajo močno vključenost deležnikov Legitimirajo strateško načrtovanje So prilagodljiva Imajo nizek tehnološki prag za uporabo 	<ul style="list-style-type: none"> Odvisna od sodelovanja Tveganje pristranskosti Imajo omejeno analitično globino Potrebujemo usposobljeno vodenje
Spremljanje	<ul style="list-style-type: none"> Omogoča upravljanje na podlagi uspešnosti/rezultatov Integrira več virov podatkov Nadzorne plošče pojasnjujejo rezultate Visoka dolgoročna vrednost 	<ul style="list-style-type: none"> Institucionalne/pravne ovire Visoke začetne naložbe v IT/podatke Težave z dostopom do podatkov
Integrirane študije primera	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodljivost Celovitost Primernost za kompleksne izzive 	<ul style="list-style-type: none"> Visok prag za vstop Zahteva dolgoročno sodelovanje

Pregled prednosti in izzivov metod in orodij, analiziranih v študijah primerov

Nasprotno pa so participativni pristopi ponavadi najlažji za izvajanje in lahko okrepijo legitimnost politik ter občutek lastništva pri deležnikih, medtem ko so inovativnejše metode – kot so aplikacije za opazovanje Zemlje, strojno učenje in UML – zelo obetavne za izboljšanje analitične globine in aktualnosti. Vendar se ti napredni pristopi še vedno soočajo z znatnimi ovirami, zlasti kar zadeva dostopa do podatkov, medsebojne povezanosti, kakovosti in tehničnih veščin.

Na splošno je učinkovitost vseh orodij v veliki meri odvisna od analitičnih zmogljivosti, zanesljivost podatkovne infrastrukture in institucionaliziranega sodelovanja med znanstvenimi in političnimi skupnostmi. Čeprav je tehnična izvedljivost teh orodij na splošno dobra, njihovo uvajanje ostaja omejeno zaradi omejenih institucionalnih zmogljivosti, vrzeli v podatkih, pomanjkanja specializiranega strokovnega znanja, kratkih rokov pri pripravi strateških načrtov in v nekaterih primerih omejenega interesa za analitično podporo.

Kvantitativna orodja: štiri študije primerov

Štiri študije primerov, predstavljene v okviru modula VII, prikazujejo, kako lahko modeliranje in eksperimentalna ekonomija podpirata strateško načrtovanje SKP z ocenjevanjem vplivov politik, preizkušanjem vedenjskih odzivov in izboljšanjem baze dejstev za odločanje.

Češka – Ocena vplivov SKP z GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

V češki študiji primera je bil uporabljen model GLOBIOM za oceno gospodarskih in okoljskih učinkov različnih konfiguracij politik SKP v različnih podnebnih scenarijih. Analiza kaže, da so ukrepi okoljske pogojenosti (GAEC) ključni za ohranjanje trajnih travnikov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, medtem ko lahko neposredna plačila povečajo emisije iz nekaterih pridelkov. Študija poudarja visoke zahteve po virih za obsežne modele in potrebo po trajnih partnerstvih med ministrstvi, razvijalci modelov in nacionalnimi raziskovalnimi institucijami za zagotovitev dolgoročne uporabnosti.

Francija – Eksperimentalna ekonomika za izboljšanje zasnove AECM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Francoska študija primera je raziskala eksperimentalna orodja – eksperiment diskretne izbire (DCE), kasneje prilagojen teoriji načrtovanega vedenja – za boljše razumevanje nizke ravni sodelovanja kmetov v kmetijsko-okoljskem podnebnem ukrepu, ki spodbuja beljakovinsko samooskrbo. Rezultati kažejo, da kmetje cenijo okoljske in proizvodne koristi, vendar se soočajo s finančnimi in časovnimi omejitvami. Prav tako dajejo prednost prostovoljni pred obvezno tehnično podporo ter pozivajo k poenostavljenemu upravljanju in hitrejšim plačilom. Študija prikazuje potencial eksperimentalne ekonomike za ex-ante zasnovo ukrepov, hkrati pa opozarja, da lahko potrebe po sredstvih in majhna velikost vzorca omejijo uporabnost v realnih političnih procesih.

Madžarska – Uporaba modela CAPRI za analizo podpore za beljakovinske poljščine

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Madžarska je uporabila model CAPRI za preučitev, kako bi povečanje proizvodno vezane podpore za sojo lahko vplivalo na proizvodnjo, rabo zemljišč, dohodek kmetij in emisije. Scenariji z višjimi plačili ali strožjimi omejitvami glede hektarjev so znatno povečali pridelek soje (do 160 %) in dohodek kmetij (do 80 %), hkrati pa zmanjšali emisije CO₂ v scenarijih ekoloških shem. Študija potrjuje primernost modela CAPRI za ex-ante analizo skupne kmetijske politike na nacionalni ravni, vendar razkriva tudi omejeno institucionalno povpraševanje po kvantitativnih ocenah in močno odvisnost od razvijalcev modelov za naprednejše.

Španija – Vključevanje podatkov iz digitalne knjige kmetijstva v CAPRI za analizo pesticidov

David Nafria (ITACyL)

Španija je preverila, ali bi podatki o uporabi pesticidov iz digitalne kmetijske knjige (FMIS) lahko izboljšali zmožnost sistema CAPRI za ocenjevanje politik, povezanih s pesticidi. Vključitev podatkov iz FMIS je omogočila bolj realistične vzorce uporabe pesticidov, ki bolje odražajo regionalne agronomske razmere in spodbude iz ekoloških shem. Vendar prostovoljno poročanje omejuje reprezentativnost podatkov. Študija zato priporoča obvezno in usklajeno poročanje v okviru digitalne knjige kmetijstva, podprto z anonimizacijo, validacijo in kmetom prijaznimi postopki za izboljšanje kakovosti podatkov, da bi okrepili oblikovanje politik na podlagi dejstev in izboljšali robustnost modela.

Od metod do dejstev: spoznanja iz študij primera. Povzetek okrogle mize

Okrogla miza, ki jo je vodil **profesor Emil Erjavec** (Univerza v Ljubljani), je poudarila vse večji pomen kvantitativnih in eksperimentalnih orodij pri oblikovanju kmetijske politike po vsej Evropi.

Ena od osrednjih tem je bila **zmožnost kvantitativnih modelov, da olajšajo strukturiran dialog med deležniki z raznolikimi in včasih nasprotno usmerjenimi prioriteta**. Z zagotavljanjem skupnega analitičnega okvira ta orodja pomagajo uskladiti perspektive kmetov, sektorskih ministrstev, okoljskih organov in drugih akterjev. Ta funkcija je še posebej pomembna v okviru skupne kmetijske politike, kjer se Evropska komisija opira na kvantitativna dejstva. Krepitev nacionalnih analitičnih zmogljivosti zato izboljša tako notranje usklajevanje kot tudi zmožnost držav članic, da med pogajanjem jasno izrazijo svoje prioritete.

V razpravah je bilo poudarjeno tudi, da je **učinkovitost teh orodij odvisna od razpoložljivosti zanesljivih in visokokakovostnih podatkov**. Potreba po podrobnih informacijah narašča, zlasti glede okoljskih kazalnikov, biotske raznovrstnosti, dobrobiti živali in socialnih vidikov kmetijstva. V tem kontekstu izpolnjevanje te potrebe zahteva tudi trajne naložbe, strokovno znanje in institucionalno zavezanost. Zato je ključni izziv spodbujanje kmetov k izmenjavi podatkov, saj ti običajno posredujejo informacije le, kadar je to zahtevano ali kadar vidijo jasne koristi, medtem ko skrbi glede povečanega nadzora ostajajo ovira. **Gradnja zaupanja, zagotavljanje preglednosti in močna zaščita podatkov so bistvenega pomena za izboljšanje razpoložljivosti podatkov in za podporo pri oblikovanju politik, utemeljenih na dejstvih**.

Druga pomembna točka, obravnavana med okroglo mizo, je bila **tehnična zapletenost naprednih orodij za modeliranje**. Čeprav je veliko modelov javno dostopnih, njihova učinkovita uporaba zahteva specializirano znanje, zlasti za kalibracijo in operativno uporabo. Poudarjeno je bilo, da so raziskovalne ustanove pogosto v boljšem položaju kot vladni organi za gostovanje in vzdrževanje teh orodij, saj lahko zagotovijo kontinuiteto, tehnične zmogljivosti in znanstveno verodostojnost. Poleg tega pa znanstvene publikacije, ki izhajajo iz uporabe modelov, pomagajo legitimirati ugotovitve in povečati zanimanje med oblikovalci politik.

Preučena je bila tudi vloga eksperimentalne ekonomike. Čeprav to področje ustvarja visokokakovostne znanstvene rezultate in dragocene vpoglede v vedenje kmetov, ostaja njegov neposreden vpliv na politiko omejen. Eksperimentalne metode, ki so pogosto zasnovane za akademski kontekst, niso vedno usklajene z institucionalnimi potrebami ali časovnimi okviri politik, rezultati pa so za upravne organe lahko težko razumljivi ali uporabni. Zato je **treba prilagoditi prakse predajanja znanja in razviti pristope, ki ohranjajo znanstveno robustnost, hkrati pa zagotavljajo, da so spoznanja dostopnejša, pravočasna in relevantna za politične procese**. Poleg tega je bilo izpostavljeno tudi omejeno zavedanje odločevalcev o obstoju in potencialu teh orodij, kar dodatno omejuje njihovo uporabo.

V razpravi je bil poudarjen tudi potencial **digitalnih kmetijskih knjig**. Ti podatkovni nizi ponujajo podrobne vpoglede v kmetijske prakse, vključno z uporabo strojev, časovnim razporedom del in odločitvami na ravni parcel. **Takšne informacije lahko oblikovalcem politik**

pomagajo bolje oceniti stopnjo prožnosti, ki jo kmetje ohranijo ob soočanju z regulativnimi zahtevami, na primer v zvezi z omejitvami glede pesticidov. Nacionalni registri nakupov kmetijskih proizvodov zagotavljajo dodatni vir natančnih podatkov, čeprav ostaja povezovanje teh zapisov s konkretnimi posevki in obdobji uporabe tehnično zapleteno.

V vseh razpravah se je izkristaliziral skupni zaključek: čeprav raziskovalci razvijajo zanesljiva orodja in zagotavljajo visokokakovostna dejstva, je njihova vključitev v oblikovanje politik še vedno omejena. **V mnogih evropskih administracijah odločanje na podlagi dejstev še ni v celoti uveljavljeno, politični vidiki pa**

pogosto prevladajo nad strokovno analizo. Zato morajo raziskovalne skupine prevzeti pobudo, da dokažejo praktično vrednost svojih orodij ter zagotovijo, da so rezultati pravočasni in dostopni v okviru političnih ciklov.

Na splošno **je napredek pri uporabi kvantitativnih in eksperimentalnih orodij odvisen od trajnih vlaganj v podatke in analitične zmogljivosti, tesnejšega sodelovanja med znanstvenimi in institucionalnimi skupnostmi**, ter namernih prizadevanj za vzpostavitev zaupanja med kmeti in drugimi deležniki. Ko se ti elementi uskladijo, lahko taka orodja znatno izboljšajo oblikovanje, spremljanje in izvajanje kmetijskih politik.

Ključna sporočila

- Okrepiti nacionalne analitične zmogljivosti za izboljšanje notranjega usklajevanja in pogajalske moči z institucijami EU.
- Vlagati v podatkovno infrastrukturo in zagotoviti dolgoročno podporo za zbiranje podatkov na okoljski, socialni in kmetijski ravni.
- Zgraditi zaupanje s kmeti prek preglednosti, spodbud in močnih okvirov za varstvo podatkov.
- Podpreti raziskovalne ustanove kot ključne nosilce kompleksnih orodij za modeliranje in kot mostove med znanostjo in politiko.
- Prilagoditi znanstvene rezultate – zlasti iz eksperimentalne ekonomike –, da bodo za oblikovalce politik dostopnejši, aktualnejši in uporabnejši.
- Povečati ozaveščenost znotraj vlad o razpoložljivosti in potencialu kvantitativnih in eksperimentalnih orodij.
- Spodbujati tesnejše sodelovanje med znanstvenimi skupnostmi in institucijami in s tem zagotoviti, da politične odločitve temeljijo na dejstvih.

Workcloud, ki povzema sejo

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

Vključite se v projekt [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo objavljeni v bližnji prihodnosti [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

